

BUXORO SHAHRINING URBANISTIK TARAQQIYOTI TARIXI

Dilshodbek Qurbonov

2-kurs magistrant

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Kichik ilmiy xodimi.

O‘zR FA. Tarix instituti

E-mail: dilshodbekqurbonov01@gmail.com

Ilmiy rahbar: Rahima Ruskulovna Alimova

Tarix fanlari nomzodi

“Markaziy Osiyo xalqlari tarixi” kafedrasini mudiri, dotsent

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: r.r.alimova@gmail.ru

Anotatsiya: *Mazkur maqolada Markaziy Osiyodagi eng qadimiy va boy tarixga ega shahar – Buxoroda Eftaliylar davridan boshlab Mang‘itlar sulolasi oxiriga qadar kechgan siyosiy va madaniy jarayonlar hamda shaharsozlik taraqqiyoti tahlil qilinadi. Shu bilan birga maqolada Buxoro tarixi bilan bog‘liq tarixiy voqealar davriy ketma–ketlikda ko‘rib chiqiladi, siyosiy legitimatsiya masalalari o‘rganiladi, shahar demografik holatiga ta’sir ko‘rsatadigan infratuzilmalar holati, xususan shahar tuzilishi, shahar mahallalari, ko‘chalari, me’morchiligi, bozorlari, karvonsaroylari, hommolari, masjid va madrasalari, aholi soni kabi ma’lumotlar yoritilgan.*

Kalit so‘zlar: *Buxoro, Mang‘itlar sulolasi, siyosiy tarix, shaharsozlik, madaniy muhit, diniy meros, islom madaniyati, tarixiy jarayonlar.*

HISTORY OF THE URBAN DEVELOPMENT OF THE CITY OF BUKHARA

Dilshodbek Qurbonov

Second-year Master's student

Tashkent State University of Oriental Studies

Junior Researcher.

National Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan,

Institute of History

E-mail: dilshodbekqurbonov01@gmail.com

Scientific Advisor: Rahima Ruskulovna Alimova

Candidate of Historical Sciences

Associate Professor

Head of the Department of History of Central Asian Peoples,

Annotation: *This article examines the political and cultural processes, as well as urban development, in Bukhara, the oldest and most historically rich city in Central Asia, from the Eftalid period to the end of the Mangit dynasty. At the same time, the article examines historical events related to the history of Bukhara in chronological order, studies issues of political legitimacy, and analyzes the state of infrastructure affecting the city's demographic situation, particularly urban planning, information such as the city's neighborhoods, streets, architecture, bazaars, caravanserais, hammams, mosques and madrasas, and population are covered.*

Keywords: *Bukhara, Mangit dynasty, political history, urban planning, cultural environment, religious heritage, Islamic culture, historical processes.*

ИСТОРИЯ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА БУХАРЫ

Дильшодбек Курбонов

Студент второго курса магистратуры

Ташкентский государственный университет востоковедения

Младший научный сотрудник.

Национальная академия наук Республики Узбекистан,

Институт истории

Электронная почта: dilshodbekqurbonov01@gmail.com

Научный руководитель: Рахима Рускуловна Алимова

Кандидат исторических наук, доцент

Заведующая кафедрой истории народов Центральной Азии,

Ташкентский государственный университет востоковедения

Электронная почта: r.r.alimova@gmail.ru

Аннотация: *В данной статье анализируются политические и культурные процессы, а также развитие градостроительства в Бухаре – одном из самых древних и богатых историей городов Центральной Азии – начиная с эпохи эфталитов и до конца династии мангытов. Также в работе рассматриваются исторические события, связанные с историей Бухары, в хронологической последовательности, исследуются вопросы политической легитимации, а также состояние инфраструктур, оказавших влияние на демографическую ситуацию города. В частности, освещаются структура*

города, его махалли, улицы, архитектура, базары, караван-сарай, бани, мечети и медресе, а также приводятся сведения о численности населения.

Ключевые слова: Бухара, династия мангытов, политическая история, градостроительство, культурная среда, религиозное наследие, исламская цивилизация, исторические процессы.

KIRISH

Buxoro shahrining Markaziy Osiyo tarixidagi oʻrni oʻziga xos mustahkam poydevorga ega boʻlib, qadimiy davlatlarning siyosiy, diniy va madaniy markazi sifatida yuksak maqomda baholangan. Ushbu maqolada Buxoroning V asr oxirlarida Eftaliylar davridan boshlab, turli sulolalar hukmronligi ostida kechgan siyosiy, ijtimoiy va madaniy oʻzgarishlar oʻrganiladi. Ayniqsa, bu davrda shakllangan siyosiy legitimatsiya tamoyillari, hokimiyat merosxoʻrligini taʼminlovchi madaniy diskurslar va shahar taraqqiyotining strategik yoʻnalishlari tahlil qilinadi.

Buxoro shahrining oʻziga xosligi va ahamiyati ming yillar davomida Markaziy Osiyodagi siyosiy va madaniy jarayonlarning markazida turganida namoyon boʻladi. Buxoro 64 daraja 38 daqiqa sharqiy uzunlik va 39 daraja 43 daqiqa shimoliy kenglikda joylashgan. Buxoro soʻzining maʼnosi aniq qayerdan kelib chiqqani nomaʼlum boʻlsa-da, yevropaliklar qarashiga koʻra u “Budda monastiri” degan maʼnoni anglatadi. Biroq bu soʻzning kelib chiqishi Soʻgʻd tilidagi “Vihara” (yaʼni Budda monastiri) emas, balki turkiy tilga oid “Buhar” soʻzidan olingan boʻlishi ehtimoli koʻproq. Chunki shaharda Oq hunlar (eftaliylar) davrida ham, Koʻkturklar hukmronligi davrida ham bir nechta Budda monastirlari qurilgan va shuning uchun shahar nomini aynan shu diniy inshootlar bilan bogʻlash keng tarqalgan boʻlishi mumkin. Soʻzning izohi borasida yana bir qarash mavjud. Bu fikrga koʻra, moʻgʻul tilida “Buh” – “mehnat, bilim”, “ara” esa – “xazina” degan maʼnolarni anglatadi. Shunday ekan, “Buxoro” soʻzi “Ilmlar xazinasini” degan maʼnoni bildiradi. Islom dunyosida “Buxoroyi Sharif” nomi bilan mashhur boʻlgan bu shahar, oʻz zamonasining eng muhim markazlaridan biriga aylangan. Shaharni shu nom bilan tilga olinishi sababi – u yerdagi mashhur masjid va madrasalar, shuningdek, avvalo Sayyid Mir Kulol Buxoriy va Bahouddin Naqshband (1318-1389) kabi muqaddas sanalgan shaxslarning qabrlarining aynan shu yerda joylashganligi ham bir omildir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot tarixiylik va tizimlilik tamoyillariga asoslangan holda olib borildi. Tadqiqot jarayonida Buxoro shahrining siyosiy, ijtimoiy va madaniy taraqqiyoti shaharsozlik bilan uzviy bogʻliq holda oʻrganildi. Metodologik jihatdan maqolada umumilmiy va maxsus tarixiy tadqiqot usullaridan kompleks tarzda foydalanildi.

Avvalo, *tarixiy-xronologik usul* yordamida Buxoro shahrining Eftaliylar davridan boshlab Mangʻitlar sulolasi oxirigacha boʻlgan rivojlanish bosqichlari

davriy ketma-ketlikda tahlil qilindi. Bu usul shahar taraqqiyotidagi uzluksizlik va uzilishlarni aniqlash imkonini berdi.

Tarixiy-taqqoslash usuli orqali turli davrlarda Buxoro shahrining siyosiy mavqei, demografik holati va shahar infratuzilmasidagi o‘zgarishlar o‘zaro solishtirildi. Xususan, Shayboniylar, Ashtarxoniylar va Mang‘itlar davridagi urbanistik rivojlanish jarayonlari qiyosiy tahlil qilindi.

Shuningdek, **manbashunoslik tahlili** muhim o‘rin egalladi. Tadqiqotda mahalliy tarixchilar (Abdulkarim Buxoriy, Mir Izzatulloh), rus sharqshunoslari (N. Xanikov), shuningdek, Yevropa sayyohlari va tadqiqotchilari (A. Byorns, Trotter, Eversmann, Fraser James) qoldirgan yozma manbalar tanqidiy ruhda o‘rganildi. Manbalardagi ma’lumotlar o‘zaro solishtirilib, ularning ishonchlik darajasi baholandi.

Statistik-rekonstruktiv metod orqali shahar aholisi soni, uy-joylar miqdori, mahallalar, madrasa va bozorlar haqidagi ma’lumotlar tahlil qilinib, Buxoroning turli davrlardagi urbanistik qiyofasi qayta tiklandi. Bu metod shahar rivojining miqdoriy va sifat jihatlarini aniqlashga xizmat qildi.

Umuman olganda, tanlangan metodologik yondashuvlar Buxoro shahrining tarixiy rivojlanishini ko‘p qirrali va tizimli tarzda yoritish imkonini berdi.

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, Buxoro shahri Markaziy Osiyoda nafaqat siyosiy poytaxt, balki uzoq asrlar davomida yirik diniy, ilmiy va madaniy markaz sifatida shakllangan. Shahar taraqqiyoti to‘g‘ridan-to‘g‘ri hukmron sulolalarning siyosiy strategiyasi, legitimatsiya mexanizmlari va iqtisodiy imkoniyatlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan.

Eftaliylar va Ko‘kturklar davridayoq Buxoro strategik ahamiyatga ega markaz sifatida shakllangan bo‘lsa, islomlashuv jarayonidan keyin shahar yangi diniy-ma’naviy mazmun kasb etdi. Arab bosqinlari dastlab shahar hayotiga salbiy ta’sir ko‘rsatgan bo‘lsa-da, keyinchalik Buxoro islom sivilizatsiyasining muhim markaziga aylanishga muvaffaq bo‘ldi. Bu holat shaharning madaniy moslashuvchanligi va tarixiy barqarorligini ko‘rsatadi.

Mo‘g‘ullar istilosi Buxoro shahrining siyosiy va iqtisodiy hayotiga katta zarba bergan bo‘lsa-da, shahar butunlay inqirozga uchramadi. Ayniqsa, Temuriylar davrida diniy va ilmiy muhitning qayta jonlanishi Buxoroning tarixiy mavqeini saqlab qolishida muhim rol o‘ynadi. Naqshbandiya tariqatining aynan Buxoroda shakllanishi shaharning ma’naviy markaz sifatidagi ahamiyatini yanada mustahkamladi.

Shayboniylar va Ashtarxoniylar davrida Buxoro poytaxt sifatida rivojlanib, shaharsozlik, savdo va ta’lim tizimi yuksak darajaga yetdi. Mang‘itlar sulolasi davrida esa, ayniqsa XVIII asr oxiri – XIX asr boshlarida, markazlashtirish siyosati va majburiy ko‘chirishlar hisobiga shahar aholisi soni va infratuzilmasi qayta tiklandi. Biroq bu jarayonlar ijtimoiy ziddiyatlar va sanitariya muammolari bilan ham kechgan.

Demografik ma’lumotlarning turli manbalarda farq qilishi Buxoro aholisi sonini aniqlashda ehtiyotkor yondashuv zarurligini ko’rsatadi. Shunga qaramay, umumiy tendensiya sifatida XIX asrda Buxoro yana yirik urbanistik markaz sifatida shakllanganini ko’rish mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zarafshon daryosining chap sohilidan taxminan 11 kilometr masofada joylashgan Buxoro amirlikning eng yirik shahri va poytaxti bo’lib, 2500 yillik tarixga ega. Tarix sahnasida Buxoro nafaqat yirik siyosiy markaz, balki butun mamlakatning iqtisodiy va madaniy yuragi sifatida alohida o’rin egallagan. Asrlar davomida u nafaqat savdo va hunarmandchilikda, balki ilm-fan, ta’lim va diniy hayotda ham yetakchi shahar bo’lib kelgan. O’rta asrlar davomida “Sharqning ilm maskani” sifatida tanilgan Buxoro ko’plab olimlar, faqihlar va mutafakkirlar yetishib chiqqan muhitga aylangan. Milodiy V asrda Oqxonlar davlati hukmronligi ostiga o’tishi bilan shaharda ilk turkiy siyosiy ta’sir kuchaygan. Mazkur davrda Buxoro nafaqat strategik–geografik jihatdan muhim markaz sifatida, balki turkiy xalqlarning madaniy taraqqiyotida markaziy rol o’ynovchi yadro sifatida shakllana boshlagan. VIII asrda esa Islom lashkarlari bu hududga yetib keladi. Buxoroga qarshi olib borilgan harbiy yurishlar, xususan 706-709-yillarda arab sarkardasi Qutayba ibn Muslim tomonidan zo’ravonlik, mahalliy qarshilik harakatlarini bostirish va siyosiy nazoratni kuch bilan o’rnatishga qaratilgan edi. Mazkur yurishlar natijasida Buxoro rasmiy ravishda Ummaviylar nazorati ostiga o’tgan bo’lsa-da, bu jarayon mahalliy aholining ijtimoiy – siyosiy hayotiga zo’raki aralashuv, diniy majburlash bilan kechgan. Shunga qaramay, Buxoro o’zining qadimiy madaniy qatlamlari, ilmiy markaz sifatidagi mavqei va mahalliy an’analariga tayangan holda, islomlashuv davrida ham o’zligidan voz kechmagan, balki yangi sharoitda ham o’z tarixiy yodgorliklari va ruhiy merosini saqlab qolgan. Buxoro asta – sekin musulmon Sharqining muhim diniy va ilmiy markazlaridan biriga aylana boshlaydi.

1220-yil 10-fevralda mo’g’ullar hukmdori Chingizxon Buxoro shahrini egallab, uni shafqatsizlarcha talatgan. Bu talonchilikdan so’ng shahar yoqib yuborilgan, faqatgina g’ishtdan qurilgan masjid va bir necha saroygina saqlanib qolgan. Bu bosqin nafaqat moddiy zararga olib kelgan, balki shaharning siyosiy mavqeiga ham kuchli zarba bergan. Chingizxon yurishidan so’ng, Buxoro uzoq vaqt davomida, hatto Temuriylar hukmronligi davrida ham, mintaqaning siyosiy hayotida ikkinchi darajali shahar sifatida qolib ketdi. Ilmiy va diniy mavqei saqlanib qolgan bo’lsa-da, siyosiy yetakchilik boshqa shaharlarga o’tdi. Biroq shaharning nisbiy ravnaq topishi XIV – XV asrlarda sodir bo’ldi.

Bu tiklanishda *ikki omil* muhim rol o’ynadi:

birinchisi – Naqshbandiya tariqatining aynan Buxoroda shakllana boshlagani bo’lsa,

ikkinchisi – Temuriy hukmdor Mirzo Ulug’bek tomonidan shaharning markaziy qismida madrasa qurdirilishi edi.

Bu madaniy va diniy tiklanish Buxoroni yana ilm-fan va ruhiy hayot markaziga aylantirdi. 1500-yilda Buxoro Muhammad Shayboniy tomonidan zabt etilgach, shahar Shayboniylar sulolasi hukmronligiga o‘tdi. 1533-1539-yillarda Ubaydullohxon tomonidan Buxoroga poytaxt maqomi berildi. Garchi 1551-1557-yillar oralig‘ida bu maqom vaqtincha yo‘qotilgan bo‘lsa-da, II Abdullaxon (1583-1598) davrida Buxoro yana rasman davlat poytaxtiga aylantirildi. Aynan shu davrdan boshlab shahar siyosiy, madaniy va diniy jihatdan markaziy o‘rinni egallashni davom ettirdi.

Shayboniylar sulolasidan keyin hokimiyatga kelgan Joniylar (yoki Ashtarxoniylar) davrida Buxoro yana siyosiy va intellektual hayot markaziga aylandi. Bu davrda shahar o‘zining tarixiy poytaxtlik maqomini saqlab qolgan, ilm – fan, adabiyot va islomiy ta’lim sohalarida faol rivojlangan. Biz tahlil qilayotgan davrda ya’ni XVII asrga yaqin yillarda – Buxoro hamon butun Movarounnahrning siyosiy yuragi bo‘lib qolgan. Shu bilan birga, XV asrning ikkinchi yarmidan boshlab shahar atrofida sug‘orish tizimi ham jiddiy rivojlanish bosqichiga o‘tgan. Bu esa dehqonchilikning qayta tiklanishiga zamin yaratgan. Ayniqsa, Zarafshon daryosidan chiqarilgan va shaharga hayot bag‘ishlagan Shahrirud kanali alohida e’tiborga loyiq. Ushbu kanaldan nafaqat sug‘orish, balki aholi tomonidan ichimlik suvi va kundalik ehtiyojlar uchun ham keng foydalanilgan.

Biroq toza suv bilan iflos suv ajratilmaganligi sababli, bu kanal ko‘plab yuqumli kasalliklarning manbai bo‘lgan. Bu holat Buxoroning o‘sha davrdagi ijtimoiy sog‘liqni saqlash tizimining zaifligini ham ko‘rsatadi. Shunga qaramay, kanal orqali sug‘oriladigan yerlarning kengayishi iqtisodiy faollikni oshirgan, qishloq xo‘jaligi va aholi sonining ortishiga turtki bo‘lgan.

Tarixiy davrlar mobaynida Buxoro shahri aholi soni jihatidan Osiyodagi eng muhim va yirik shaharlardan biri hisoblangan. Buxoro nafaqat siyosiy va diniy markaz, balki yirik savdo yo‘llarining chorrahasida joylashganligi sababli doimo gavjum, serqatnov aholi markazi bo‘lib kelgan. Biroq tarixiy jarayonlar shahar aholisiga barqaror ta’sir ko‘rsatmagan – ba’zida aholi sonining o‘sishi, ba’zida esa keskin kamayish kuzatilgan. Xususan, XVIII asrning birinchi yarmida Buxoroda keskin demografik inqiroz yuzaga kelgan. Ichki siyosiy nizolar, iqtisodiy tanglik va tashqi dushmanlarning bosqinlari shaharning ijtimoiy hayotini izdan chiqargan. Natijada shahar aholisi jiddiy kamayib, Buxoro deyarli xaroba holiga kelib qolgan. Tarixiy manbalarda qayd etilishicha, bu davrda shaharda atigi ikki mahalla faol bo‘lgan, ko‘plab uylar va inshootlar qarovsiz qolgan yoki butkul yo‘q bo‘lgan.

Shunga qaramay, keyingi davrlarda, ayniqsa Mang‘itlar sulolasining markaziylashtirish siyosati orqali Buxoro asta – sekin tiklana boshlaydi. XVIII asrda Muhammad Rahimxon Buxoro shahrining mudofaasini mustahkamlash maqsadida bir qator qurilish ishlarini amalga oshirgan. Uning tashabbusi bilan balandligi 2 metr bo‘lgan yangi mudofaa devori barpo etilgan. Bu devor shahar xavfsizligini ta’minlashda muhim rol o‘ynagan. Shuningdek, 1756-1758-yillarda u Ark qal’asining shimoli–sharqiy qismida joylashgan Childuxtaron masjidini qurdirgan. Bu masjid o‘zining me’moriy uslubi va tarixiy ahamiyati bilan ajralib turadi. Shahar

aholisi qayta ko‘chib kelib, yangi uy – joylar barpo qilinadi va tarixiy Buxoro yana yuksalish yo‘liga kiradi. Ko‘rinadiki, XVIII asr oxirlariga kelib, ilgari Buxoroni tark etgan aholining qaytib kelishi bilan shahar aholisi yana ko‘paygan. Mang‘itlar sulolasi davrida, ayniqsa Shoh Murod (1785-1800) hukmronligi yillarida, yangi ko‘chish to‘lqinlari natijasida Buxoro yana gavjumlashgan. 1789-yilda Shoh Murod Marv shahrini vayron qilib, bu yerning 17 000-30 000 atrofidagi aholisini Buxoroga majburan ko‘chirtirgani aholi sonining keskin oshishiga sabab bo‘lgan. Shoh Murod davrida Xorazmdan ko‘plab o‘zbek va turkmanlar Buxoroga ko‘chirilgan. Bu jarayon aholi sonining sezilarli ortishiga olib kelgan. Ingliz sayyohi Aleksandr Byorns, biroz mubolag‘a bilan bo‘lsa-da, Buxoro aholisi sonini 150 ming atrofida deb baholagan. Bu ma’lumot shahar hayotining jonlangani va Buxoroning yana yirik markazga aylanganini ko‘rsatadi.

N. Xanikovning hisob – kitoblariga ko‘ra, 1840-yillarda Buxoro shahrining aholisi 60 000–70 000 atrofida bo‘lgan. U paytda shaharda taxminan 2 500 ta uy mavjud edi. Bu raqamlar Buxoroning XIX asr o‘rtalaridagi urbanistik ko‘rinishi haqida tasavvur beradi. Buxoro aholisi sonini aniqlashda ba’zi tadqiqotchilar uy xo‘jaliklari soniga asoslangan usuldan foydalangan. 1870–yillarga oid ma’lumot bergan ingliz sayyohi Trotter ham ana shunday yondashuvni qo‘llagan. U Buxoroda taxminan 15 000 ta uy mavjudligini qayd etadi va har bir uydagi o‘rtacha odam sonini 5 ta deb belgilab, shahar aholisi sonini 75 000 deb hisoblagan. Bu yondashuv o‘sha davr uchun eng yaqin va amaliy usullardan biri hisoblanadi. XIX asrning birinchi yarmiga oid manbalarda Buxoro shahri aholisi asosan tojiklardan iborat bo‘lgani qayd etilgan. Ayrim yozma manbalarga ko‘ra, shaharning uchdan to‘rt qismi (ya’ni 75 foizi) tojik millatiga mansub bo‘lgan. Bu holat Buxoroning tarixiy – etnik tarkibida forsiy tilli aholi muhim o‘rin egallaganini ko‘rsatadi.

XIX asrda Buxoro shahrining atrofi taxminan 12 kilometrni tashkil etgan. Shaharni o‘rab turgan mudofaa devori balandligi 7,5 metr, eni 3,2 metr, qalinligi esa 3,3 metr bo‘lgan va asosan loydan qurilgan. Bu mustahkam devor shahar xavfsizligini ta’minlashda muhim rol o‘ynagan. Buxoro devorining 11 ta darvoza bo‘lib, bular quyidagi Mazor, Qarshi, Sallaxon, Namozgoh, Shayx Jalol, Qorako‘l, O‘g‘lon, Shirgiron, Telipaxt, Imom, Samarqand darvozalaridir. Bu darvozalar shaharni tashqi dunyo bilan bog‘lab turuvchi asosiy yo‘llar yo‘nalishida joylashgan edi.

Tarixiy Buxoro ikki asosiy qismdan iborat bo‘lgan: Shahri darun (ichki shahar) va Shahri birun (tashqi shahar). Bu tuzilma shaharning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy faoliyati bo‘yicha tabiiy ajralishni aks ettirgan. Ichki qismda hukmdor saroyi va asosiy diniy markazlar joylashgan bo‘lsa, tashqi qismda aholining asosiy qatlami yashagan. Buxoroning mashhur mahallalari orasida Jo‘ybor, Xiyobon, Mirokon, Malqushon va Sabungaron alohida o‘rin egallagan. Ushbu mahallalar iqtisodiy va madaniy hayotning faol markazlari bo‘lgan.

XIX asrda Buxoro shahrida taraqqiy etgan shahar infratuzilmasi uning yirik siyosiy, diniy va iqtisodiy markaz bo‘lganini ko‘rsatadi. Shaharda 360 ta mahalla va ularning har birida bittadan masjid, jami 360 ta masjid mavjud edi. Bundan tashqari,

shaharda 13 ta qabriston, 103 ta madrasa (shundan 60 tasi yirik madrasa) faoliyat yuritgan. Fraser James esa Buxoroda taxminan 80 ta madrasa mavjudligini qayd etadi. Savdo – sotiq tarmog‘i ham yuksak darajada bo‘lgan: shaharda 38 ta karvonsaroy bo‘lib, ularning 24 tasi toshdan, qolganlari yog‘ochdan qurilgan edi. Shuningdek, 16 ta hammom, 9 ta tim (bozor binosi) mavjud bo‘lib, ularning 5 tasi toshdan, 4 tasi yog‘ochdan qurilgan edi. Buxoroda 45 ta atrofida bozor mavjud bo‘lib, ular orqali non, sut, ko‘mir, ip, pichoq, ot jabduqlari kabi mahsulotlar savdosi olib borilgan.

XIX asr manbalariga ko‘ra, Buxoro shahrining ko‘chalari juda tor bo‘lgan. Eversmannning ta’kidlashicha, ba’zi ko‘chalardan ikki kishi yonma-yon yurishi ham qiyin bo‘lgan. Eng keng joylarida ham ikki tuya yonma-yon o‘ta olmasdan, albatta bittasi yo‘l berib chetga chiqishi talab etilgan. Bu holat Buxoroning o‘rta asrlar arxitektura an’analariga xos, ixcham va himoyalangan shahar tuzilmasini ko‘rsatadi. Buxorodagi an’anaviy uylar odatda ikki qavatli bo‘lgan va asosan loydan qurilgan. Uylarda tom deyarli bo‘lmagan yoki juda soddaligi bilan ajralib turgan. Peshayvonlar kengroq ishlatilgan bo‘lsa-da, derazalar juda kam bo‘lgan – bu esa xavfsizlik va iqlim sharoitiga moslashish ehtiyoji bilan bog‘liq edi.

Buxoro shahri ma’muriy jihatdan bir nechta tumanlarga bo‘lingan. N.Xanikov Buxoro sakkiz tumandan iborat bo‘lganini bildiradi, biroq ularning nomlarini keltirmagan. Abdulkarim Buxoriy, Mir Izzatulloh va Aleksandr Byorns esa shahar yetti tumandan tashkil topganini ta’kidlaydi. Abdulkarim Buxoriy ularning nomlarini quyidagicha sanab o‘tadi:

- 1) Qorako‘l,
- 2) Laqlaqa,
- 3) Xayrobod,
- 4) Vobkent,
- 5) G‘ijduvon,
- 6) Hargush,
- 7) Zandana.

Buxoroning ma’muriy bo‘linmalari – tumanlari soni va nomlari borasida turli tarixiy sayyohlar orasida farqlar mavjud. Masalan, 1813-yil 22-aprelda Buxoroga kelgan hind sayyohi Mir Izzatulloh shaharda 7 ta tuman borligini aytib, quyidagi nomlarni keltiradi:

- 1) G‘ijduvon,
- 2) Vang‘ari,
- 3) Hargush,
- 4) Vobkent,
- 5) Romiton,
- 6) Zandana,
- 7) Vardonze.

1832-yilda Buxoro amirligida bo‘lgan ingliz sayyohi Aleksandr Byorns ham tumanlar sonini yetti deb ko‘rsatadi, biroq u boshqa nomlarni sanaydi. Bu farqlar

Buxorodagi ma’muriy bo‘linmalar tuzilmasi vaqt o‘tishi bilan o‘zgargan bo‘lishi yoki sayyohlarning o‘z manbalariga tayanib turlicha tasnif berganlarini ko‘rsatadi.

Buxoro amirlikning poytaxti bo‘lganligi sababli, asosiy hukumat binolari ham shu shaharda joylashgan edi. Ularning eng muhimlari – amir saroyi bo‘lgan Ark va Zindon hisoblangan. Ark saroyi shaharning markazida, Registon maydoni yaqinidagi tepalik ustiga to‘rtburchak shaklda barpo etilgan. Bu saroyda amir, uning yaqin amaldorlari va ularning xizmatkorlari yashagan. Ark nafaqat siyosiy markaz, balki davlat boshqaruvi va marosimlar maskani sifatida ham faoliyat yuritgan. Buxoro amirlikning bosh qarorgohi bo‘lgan Ark saroyi faqat siyosiy markaz emas, balki diniy va ma’muriy obidalarni ham o‘z ichiga olgan yirik kompleks edi. Saroy hududida uchta masjid, qal’aga suv yetkazib beruvchi ob-hona va og‘ir jinoyatchilar tashlab yuborilgan, ichida kanalar to‘lib yotgan kanahona joylashgan edi. Buxoro zindoni XVIII asrning ikkinchi yarmida qurilgan. Tashqaridan zindon Ark qal’asiga o‘xshaydi. Zindon asosan sopol g‘ishtdan qurilgan bo‘lib, baland devorlar bilan o‘ralgan va katta yog‘och darvozadan kirish mumkin bo‘lgan qal’a yoki istehkomga o‘xshaydi. Arkning sharqiy tomonida joylashgan Zindon ikki asosiy bo‘limdan iborat edi: Zindoni Bolo (Yuqori Zindon) va Zindoni Poyin (Pastki Zindon). Ular asosan sudlanganlar va siyosiy mahbuslar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, mahbuslarga nisbatan og‘ir jazolar qo‘llanilgan.

Ark saroyi oldidagi katta maydon Registon deb atalgan bo‘lib, u jamoaviy marosimlar, e’lonlar va ba’zida jazo ijrolari – jumladan, o‘lim jazolari uchun ishlatilgan. Shuningdek, shaharning markazida gumbazi tosh va marmardan qurilgan, ichida to‘rtta ko‘cha joylashgan katta bozor bo‘lgan. Ushbu yo‘llardan birida kitob savdosi bilan shug‘ullanuvchi do‘konlar faoliyat yuritgan. Buxorodagi markaziy bozor shaharning iqtisodiy yuragi hisoblangan. Bu yerda kundalik bozor har kuni faol bo‘lgan, bu esa shahar aholisi va atrofidagi hududlardan kelgan savdogarlar uchun doimiy savdo imkoniyatini yaratgan. Ayniqsa, ot bozori muhim ahamiyatga ega bo‘lib, u haftaning dushanba, payshanba va shanba kunlari tashkil etilgan. Bozorning muntazam faoliyati va ixtisoslashgan savdo kunlari Buxoroni mintaqaning eng gavjum va jonli savdo markazlaridan biriga aylantirgan.

XULOSA

Buxoro shahrining Eftaliylar davridan to Mang‘itlar sulolasi tugaguniga qadar bo‘lgan siyosiy, madaniy va urbanistik taraqqiyoti uning Markaziy Osiyo tarixidagi o‘zgacha o‘rni va tutgan mavqeini yaqqol namoyon etadi. Islomdan avvalgi bosqichda shahar qadimiy turkiy va buddaviy an’analar markazi sifatida shakllangan bo‘lsa, islomiy davrda u musulmon Sharqining diniy, ilmiy va madaniy poytaxtlaridan biriga aylandi. Mo‘g‘ullar bosqini, ichki siyosiy beqarorlik va tashqi tazyiqlarga qaramay, Buxoro o‘zining tarixiy qatlamlari, ijtimoiy tuzilmalari va madaniy muhitini asrab saqlagan. Ayniqsa, Mang‘itlar davrida shahar yana siyosiy va iqtisodiy jihatdan jonlangan, aholi soni oshgan, infratuzilma qayta tiklangan. Buxoroning bu tarixiy taraqqiyoti o‘zbek xalqining shahar madaniyati, davlatlilik an’analari va diniy – ma’naviy hayotida chuqur iz qoldirgan. Ushbu tadqiqot,

Buxoroni shunchaki tarixiy yodgorliklar majmuasi emas, balki sivilizatsiyaviy taraqqiyotning uzviy tarkibiy qismi sifatida baholash zarurligini ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Burnes Alexander (1992, reprint of 1834), *Travels into Bokhara being the Account of A Journey From India to Cabool, Tartary and Persia*, 3 cilt, New Delhi
2. Vambery Arminius (1865), *Travels in Central Asia: Being the Account of A Journey From Teheran Across the Turkoman Desert on the Eastern Shore of the Caspian to Khiva, Bokhara, and Samarcand Performed in the Year 1863*, Harper & Brothers, New York.
3. Baron von Meyendorf (2004, reprint of 1870), “A Journey from Orenburg to Bokhara in the year 1820”, c: V, kism: II, *The Great Game: Britain and Russia in Central Asia*, ed: Martin Ewans, Routledge, Londra; New York.
4. D’Ohsson M. Baron C. (2006), *Mo‘gol Tarihi*, tr. Ekrem Kalan ve Qiyas Şükürov, IQ Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul.
5. Eduard Eversmann, (1823), *Reise von Orenburg nach Buchara*, E. H. G. Christiani, – Berlin, 1823.
6. Fraser James, B. (1984), *Narrative of A Journey into Khorasan in the years 1821 and 1822: with a new introduction by Edward Ingram*, Oxford University Press, Oxford.
7. Ibnul-Esir (2008), *İslam Tarihi (El-Kâmil Fi’t-Tarih)*, c: I-X, tr. Ahmet Ağırakça vd., Hikmet Neşriyat, İstanbul.
8. John Moubray Trotter (1995, reprint of 1873), “A Contribution Towards the Better Knowledge of the Khanat of Bokhara”, *Central Asia*, ed. by Charles Metcalfe MacGregor, Section II, Part VI, Foreign Department Press, Calcutta.
9. Muhammed Bilal Çelik. 1800–1865 yillari arasinda Buhara emirligi. Doktor Doktora tezi. 2009.
10. Mir Abdoul Kerim Boukhary (1876), *Histoire de l’Asie centrale (Afghanistan, Boukhara, Khiva and Khoqand)*, Fransızca’ya çeviren Charles Schefer, Paris
11. Mir Izzet Ullah, (1843). *Travels Beyond the Himalaya*, republished from the *Calcutta Oriental Quarterly Magazine*, 1825, *The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, vol: VII, John W. Parker, London.
12. Ebubekir Muhammed bin Jafer Nerşahi, (1972) 1351. *Tarih-i Buhara*. Tercüme: Ebu Nasr Ahmed bin Muhammed bin Nasr Kabavi. Tahran: İntişarat-ı Bünyad-ı Ferhengi-i İran.
13. Khanikoff Nikolai Vladimirovich (1845), *Bokhara: Its Amir and Its People*, translated from the Russian of Khanikoff by Baron Clement A. de Bode, J. Madden, Londra.
14. Richard N. Frye (1956). *Notes on The History of Transoxiana // Harvard Journal of Asiatic Studies*. c: 19, No. 1/2.

15. Ханьков Н.В. Описание Бухарского ханства. – СПб., 1843. – С. 90;
Alimova R.R. Buxoro amirligi karvon saroylari XIX asr biirinchi yarmi tadqiqotlarida // Sharq mashali. 2023. № 3.
16. Сухарева О.А. К истории городов Бухарского ханства (Историко-этнографические очерки). – Ташкент. Изд-во Академии наук Узбекской ССР,1958.
17. Мухаммаджанов А. Р. История орошения Бухарского оазиса (с древнейших времен до начала XX в.). – Ташкент. Фан, 1978.